

EPDOS – WHITE PAPER – TEAM SCIENCE - AUTHOR CONTRIBUTOR DATA (CREDIT)

Eerste datum: maandag 25 maart 2024

Laatste datum: vrijdag 13 december 2024

Status: Final v1.0.1 (NL – oorspronkelijk)

Door: [Maurice Vanderfeesten \(VU\)](#); Lieuwe Kool (Amsterdam UMC); [Joep Verheggen \(Elsevier\)](#)

Bijdragers: [Joeri Both\(VU\)](#); Dimitrii Malkov (Elsevier), Josh Fisher (Elsevier), [Jeroen Baas \(Elsevier\)](#), Guillaume Warnan (Elsevier); Max Dumoulin (Elsevier); [Nerissa Denswil \(Amsterdam UMC\)](#); [Matthijs de Zwaan \(VU\)](#); [Carien Hilvering \(UM\)](#); [Shaya Abdolazhadeh \(RUG\)](#); [Lisa Idebolo \(TUE\)](#); [Rinke Hoekstra \(Elsevier\)](#); Alick Bird (Elsevier), Kristy James (Elsevier)

DOI:[10.5281/zenodo.14456077](https://doi.org/10.5281/zenodo.14456077)

(Supplemented by DOI:[10.5281/zenodo.14446400](https://doi.org/10.5281/zenodo.14446400))

Figuur 1: 14 badges die de rollen uit de Contributor Role Taxonomy (CRediT) afbeelden, Bron: <https://github.com/mozillascience/PaperBadger/tree/master/public/img/badge>

TABLE OF CONTENTS

Samenvatting	2
Inleiding.....	4
Aanleiding / Achtergrond / Wat wisten we al	5
Wat is CRediT?.....	5
Rollen	5
Implementatie.....	5
Het doel van deze pilot is om te beoordelen:	6
Use cases (waarom doen we dit?):	6
Gevolgd methode / Wat hebben we gedaan.....	6
Uitkomsten van Use Cases	9
Use Case 1: Individuele ontwikkeling - Loopbaanpaden	10
Use Case 2: Teamanalyse – departement niveau	11
Use Case 3: Strategische planning	12
Use Case 4: Facultaire ondersteuning	13
Use Case 5: Samenwerking - Binnen en buiten instellingen	13
Uitkomsten voor project doelen	14
Conclusie en Vervolgstappen.....	15
Vervolgstappen.....	15
Conclusie	16
Referentielijst.....	17
Bijlagen.....	18
CRediT's 14 Contributor Rollen	18
Rollen van alle Whitepaper bijdragers	20

SAMENVATTING

Wetenschappelijk onderzoek in de 21^e eeuw is teamwork geworden waarbij verschillende vormen van expertise worden gecombineerd.

In dit project onderzoeken we of de verschillende experts die betrokken zijn in de totstandkoming van een wetenschappelijk resultaat in kaart kunnen brengen.

Dit doen we door rollen (experts) uit de CRediT taxonomie die (retrospectief) uit de Elsevier publicaties (2020 tot en met 2022) geëxtraheerd zijn, te analyseren. Dit betreffen 1.16 Miljoen publicaties met CRediT expertise data. (Zie de specifieke resultaten van het analyse report: [hier](#)). Tevens is de CRediT data aan de instituten beschikbaar gemaakt om op institutioneel niveau analyses uit te voeren. Dit zijn ongeveer 14 duizend publicaties met CRediT expertise data voor Nederland. Voorts is binnen dit project met Crossref gesproken om de CRediT data op te nemen in het Crossref metadata schema zodat via

CrossRef de CRediT data van uitgeverij kan worden overgenomen. (NB. Voor vrijwel alle Elsevier tijdschriften geldt dat sinds 2024 CRediT rollen (gestructureerd) tijdens het artikel submittie proces vastgelegd worden. Elsevier beveelt haar uitgeef partners (societies) aan dit ook te doen. [[link naar richtlijnen voor auteurs](#)]

Met deze nieuwe informatie zijn de universiteiten in staat om meer en gestructureerd/onderbouwd inzicht te krijgen in de diversiteit en teamspel van verschillende expertises binnen hun wetenschappelijk onderzoek en hier ‘datadriven’ op te handelen.

Dit ondersteunt bijvoorbeeld nieuwe vormen van erkennen en waarderen, waarmee nieuwe carrièrepaden mogelijk worden voor ‘ondersteunende expertises als research data management, literatuur onderzoek of bijvoorbeeld teamspelers die expert zijn in data analyse, R, visualisatie enz.

Door dergelijke data in het research informatie systeem van de organisatie te verzamelen en aan te bieden worden concrete pilots mogelijk.

Wat het project heeft opgeleverd:

1. **CRediT-contribution-parser:** Elsevier heeft een algoritme ontwikkeld en openbaar beschikbaar gesteld, die het mogelijk maakt achteraf CRediT rollen toe te kennen aan auteurs in bestaande publicaties met een ‘author contribution’ sectie. [[link naar code en methode](#)].
2. **CRediT contributions rapport:** Elsevier heeft met de uit ScienceDirect geëxtraheerde gegevens (totale dataset van ~1.1miljoen records uit de jaren 2020-2022) een rapport opgesteld met de distributie van die CRediT rollen over landen, instellingen en senioriteit. [[link naar analyse rapport](#)]

Figuur 2: een slide uit het rapport, met een distributie van CRediT rollen verdeelt over een aantal vakgebieden in Nederland .

3. **CRediT contributions data voor Nederlandse Pilot partners:** De pilot partners hebben ieder een dataset ontvangen met de CRediT rollen voor hun eigen instelling. [[link naar data](#)]
4. **CRediT contributions in Crossref metadata:** Het project beoogt deze aanvullende CRediT rollen ook in het publieke domein te krijgen door het in Crossref bij te voegen. De gesprekken met Crossref hebben plaatsgevonden, waarbij crossref heeft aangegeven het metadata schema te

moeten aanpassen. Deze aanpassing staat voor Q1&2 2025 op de roadmap. [link naar aankondiging op [niso](#) en [crossref](#) blogs].

5. **CRediT als functie in PURE en andere CRIS systems.** Het is de ambitie van dit project om CRediT data te behandelen als alle andere kritieke meta data in de verschillende institutionele informatie systemen; op de recente PURE conferentie is het opnemen van CRediT in Pure als sessieonderwerp aan de orde geweest. Ook in Schotland is hier belangstelling voor. Tijdens de conferentie is tevens met metadataspecialisten van Elsevier nagedacht over de aanpassingen in Pure die hiervoor nodig zijn. Dat wordt verder verkend, maar lijkt met een beperkt aantal wijzigingen mogelijk.
6. **CRediT contributions in institutional data analyses en usecase studies:** elk van de instellingen (research intelligence teams) hebben de beschikbare data voor de instellingen is gebruikt om analyses te maken, en deze analyses als voorbeelden te gebruiken bij de usecase studies. In de voorbeelden is bijvoorbeeld te zien dan de ondersteunende rollen vaak onderbelicht is in publicaties van sommige departementen. Deze analyses zouden bruikbaar kunnen zijn bij team samenstellingen in de toekomst. Bij de use case studies zijn de voorbeelden voorgelegd aan de interne gebruikers (faculteit beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor rapportages en diversiteit).

Reacties uit gebruikersstudies zijn gemengd, variërend van enthousiasme voor progressie tot scepsis over de implementatie in bepaalde disciplines. Deel van de opmerkingen ging over dat de analyse te zeer een focus heeft op het onderzoeksdomein, en niet onderwijs, valorisatie en leiderschap waar het ook over gaat bij het nieuwe Erkennen & Waarderen. Hoewel dit een belangrijk inzicht is, ligt dat vooral ook aan de scope van dit project, de aard van de bron data, de CRediT taxonomie en de focus van research intelligence teams.

Figuur 3: Concept Dashboard van VU Research Intelligence voor dit EPDOS Team Science project. [[open hier](#)]

INLEIDING

In dit White paper leggen we je uit wat de CRediT taxonomie is, hoe breed het is geïmplementeerd en hoe het inzicht kan geven bij analyses voor Team Science.

Dit “*Teams Science Author CRediT Data*” project is opgezet vanuit “Elsevier Partnership Dutch Open Science”

Meer hierover is te vinden op:

<https://epdos.nl/pilots/team-science-author-contributor-data-credit/> .

Hieraan bijgedragen hebben Elsevier, Amsterdam UMC, Maastricht University, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam.

AANLEIDING / ACHTERGROND / WAT WISTEN WE AL

De werkzaamheden van onderzoekers zijn de afgelopen decennia steeds diverser geworden. Vroeger was een onderzoeker integraal verantwoordelijk voor het hele onderzoek, en kreeg hij of zij alle credits als auteur van zijn of haar artikel. Tegenwoordig omvat wetenschappelijk onderzoek vaak veel verschillende vaardigheden die nodig zijn in een wetenschappelijk team om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Een van de belangrijkste Open Science doelstellingen van het Nederlandse onderzoek is het herdefiniëren van de beloning en erkenning van alle actoren in deze moderne en complexe academische wereld: het waarderen van de verschillende rollen in Team Science. Om op de juiste manier te kunnen erkennen & belonen moet men bijdragen vastleggen - op een consistente manier - om ervoor te zorgen dat iedereen eerlijk wordt erkend en teams op een transparante manier kunnen worden geëvalueerd.

De NISO-standaard classificatieschema (CRediT) beschrijft 14 specifieke rollen in onderzoeksprojecten. Uitgevers zijn bezig met de implementatie van dit classificatieschema in hun tijdschriften, zodat de specifieke rollen van de verschillende medewerkers aan de ingediende papers kunnen worden vastgelegd. Deze ‘author contribution’ statements zijn vaak al in JATS-XML-metadata aanwezig, soms als ongestructureerde tekst en in toenemende mate als gestructureerde metadata.

Wanneer deze gegevens gestructureerd de data wordt, zouden deze gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen voor de ontwikkeling van team science door de jaren heen.

WAT IS CREDIT?

CRediT ([Contributor Roles Taxonomy](#)) is een initiatief om individuele bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek te erkennen. Het werd geïntroduceerd in 2012 na een workshop georganiseerd door Harvard University en de Wellcome Trust, met als doel manieren te vinden om wetenschappelijke bijdragen zichtbaarder te maken en te waarderen. Het is een NISO standaard geworden en in de daaropvolgende jaren in toenemende mate breed omarmd door uitgevers en geïmplementeerd in de metadata van wetenschappelijke publicaties.

ROLLEN

CRediT biedt een hoog-over taxonomie, bestaande uit 14 rollen, die de diverse bijdragen weerspiegelen die individuen kunnen leveren aan een wetenschappelijke output. Bijvoorbeeld Supervision, Writing - Editing, Data Curation, Conceptualization, etc. Deze rollen zijn ontworpen om toepasbaar te zijn op alle gebieden van wetenschappelijke activiteit. Raadpleeg de bijlage voor een beschrijving van de rollen.

IMPLEMENTATIE

Bij het versturen van een publicatie aan een journal kunnen er *meerdere rollen per bijdrager* toegewezen worden, en een specifieke rol kan aan meerdere bijdragers worden toegekend. Wanneer meerdere bijdragers dezelfde rol vervullen, kan het *niveau van hun bijdrage optioneel* worden gespecificeerd als 'leidend', 'gelijkwaardig' of 'ondersteunend'. De corresponderende auteurs dragen de

verantwoordelijkheid voor het toewijzen van rollen, en alle bijdragers moeten de mogelijkheid krijgen om de toegewezen rollen te bekijken en te bevestigen.

HET DOEL VAN DEZE PILOT IS OM TE BEOORDELEN:

- 1 of en hoe contributor data in staat is de use cases rond team science en mogelijk kunnen maken.
- 2 in hoeverre de in Nederland gepubliceerde papers (in eerste instantie uit Elsevier proprietary journals) de CRediT rollen van de verschillende auteurs voldoende kan vastleggen (hoog percentage auteurs met een gedefinieerde contributor rol).
- 3 welke set van (rapportage)data nodig is waarmee research intelligence teams inzichten/antwoorden kunnen geven op de verschillende use cases rond team science en contributor data (zie hieronder).

USE CASES (WAAROM DOEN WE DIT?):

- **Individuele ontwikkeling en erkenning:** Individueel niveau & nieuwe carrièrepaden: op individueel niveau kunnen onderzoekers in de loop van de tijd hun ontwikkeling als professioneel onderzoeker laten zien en ervoor erkend worden. Dit kan ook nieuwe carrièrepaden mogelijk maken, bijvoorbeeld voor onderzoekers die voornamelijk betrokken zijn bij een softwaretoepassing op het gepubliceerde onderzoek. De gegevens kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van een narratief in beoordelingsprocessen en in CV's.
- **Team analyse:** Afdelingsniveau: op afdelings- of groepsniveau kunnen hoofdonderzoekers of afdelingshoofden hun teamleden plotten op basis van hun meest prominente rol(len) en de kloof analyseren tussen de gewenste en huidige teamleden. Ze zouden dit ook op grotere schaal kunnen doen in een strategisch personeelsplanningsproces of elders bestaande experts makkelijker kunnen vinden om mee samen te werken.
- **Strategische publicaties:** Op afdelings- en instellingsniveau zouden CRediT-gegevens gebruikt kunnen worden om relevante publicaties te bepalen voor strategische plannings- en toetsingsdoeleinden van de instelling.
- **Facultaire ondersteuning:** Voor faculteiten zal het mogelijk zijn om een strategisch beleid voor lokale ondersteuning te vormen. Als bepaalde rollen oververtegenwoordigd zijn of als bepaalde taken die centraal georganiseerd zouden kunnen worden ontbreken in de faculteit, zou dit inzicht gebruikt kunnen worden om een business case te maken voor het opzetten van ondersteuningstaken op facultair niveau in plaats van per onderzoeksgroep.
- **Samenwerking:** Samenwerkingsverbanden: onderzoekers of projectleiders kunnen de rolverdeling over de niche van hun onderzoeksonderwerp analyseren. En nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken als een team een bepaalde rol mist. Dit is mogelijk binnen een instituut, maar ook daarbuiten, om zo nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren.

GEVOLGDE METHODE / WAT HEBBEN WE GEDAAN

Om aan voldoende gestructureerde data te komen voor de use case analyses nu en in de toekomst, zijn in het kader van de strategische samenwerking met Elsevier, twee routes bewandeld. Een, naar de toekomst toe, via een aanpassing aan journal submission platformen. En twee, retrospectief, via tekstmining van ScienceDirect data.

Retrospectief verkrijgen van gestructureerde CRedit data: Elsevier bezit een database, Science Direct, met publicaties als full tekst XML bestanden. Een flink aantal van die XML bestanden bevat een “Author contribution” sectie, met daarin een statement over de bijdrage die auteurs hebben geleverd. In een deel is hiervoor al de CRedit taxonomie gebruikt, te klein voor analyses op niveau van een faculteit. En voor een deel is dat een vrije bewoording, nog onbruikbaar voor analyse. Voor dat laatste deel heeft Elsevier met een tekst-mining algoritme en getrainde AI componenten de ongestructureerde tekst uit de author contributon sectie opgewaarderd naar gestuctureerde tekst. Dit hebben ze gedaan door per publicatie een koppeling te maken tussen de auteur (via nauwkeurige match via Scopus data) en de CRedit rol (via een specifiek getrainde AI classifieer voor CRedit rollen).

Werking van tekst-mining algoritme: Elsevier heeft met text-mining de rollen van de auteurs uit de research papers gehaald en gematched aan de CRedit taxonomie. De research papers komen uit ScienceDirect database, omdat daar de JATS-XML van het paper beschikbaar is. In de XML is gekeken naar de “Author contribution” sectie. Daar zijn twee matches gemaakt. Match 1: de naam van de auteur met de Scopus Author ID, op basis van de overeenkomstige EID uit Scopus en Science direct. Match 2: de beschrijving van de rol in de XML sectie op basis van een gehertrained SciBERT model. De training data (gpt4_labeled.csv) bevatte 10.000 regels tekst met variaties op een rol beschrijving met daarnaast het CRedit-rol-label. Deze 10.000 entries zijn gegenereerd met GTP4 op basis van een handmatig geannoteerde sample (gpt_annotation.csv) van 1000 regels en de beschrijvingen uit de CRedit taxonomie. Voor meer uitleg en de precieze werking volg de link naar de [code en methode](#).

Tekst-mining In cijfers (periode 2012 tot en met 2022)*

- A. 5.5M publicaties in Science Direct dataset voor periode 2012-2022
- B. 1.2M publicaties met “contributor statements” werden in de Science Direct data set gevonden (# 1.219.214)
- C. 660K (54% van B) daarvan hadden al gestructureerde CRedit role informatie (in de contributor role xml tags) (#659.521)
- D. 560K (46% van B) hadden geen structureerde data; maar wel role informatie opgenomen als “raw text”. (#559.693)
- E. 501K (90% van D) van deze unstructured “raw text” statements konden via de tekst-mining pipeline met de 14 CRediT roles gematched worden (ongeveer 90%). (#501.295)
- F. 1.16M (21% van A) publicaties in totaal, zijn na de tekst-mining pipeline, met CRediT role informatie beschikbaar voor analyse. (#1.160.816)
- G. 40k Nederlandse publicaties in Science Direct dataset voor periode 2020-2022
- H. 14k (35% van G) Nederlandse publicaties met een gestructureerde CRedIT statements, na tekst-mining
- I. Aantal publicaties met CRedIT statements per deelnemende instelling:
 - o RUG: #1528 | VU: #1225 | Amsterdam UMC: #1139 | UM: #1043 | TUE: #801

* note that from 2012 to 2020 the # number of papers with author contribution information was very low. Since 2020, we see a very rapid increase. The analyses done by Elsevier therefore focused on 2020-2022 dataset.

CRediT statements in Science Direct data

The number of Science Direct publications with CRediT statements has been gradually increasing since the development of the taxonomy in 2012.

From 2020, the share of publications with CRediT statements experienced a significant increase up to 47% in 2022.

The figures likely indicate wider adoption among the publishers, journals and academics in the recent years.

Analytical Services

Figuur 4: CRediT taxonomie wordt vanaf 2012 toegepast bij een enkele publicatie, maar neemt vanaf 2020 een enorme vlucht.

Beperkte periode: De retrospectieve actie (analyses) heeft zich beperkt tot publicaties uit Science Direct voor de jaartallen 2020, 2021 en 2022, ook omdat er in eerdere jaren relatief weinig informatie over auteurs rollen werd toegevoegd (in minder dan 1% - 4% van de publicaties).

Algoritme Transparantie: Bij de totstandkoming van het tekst-mining algoritme, zijn veel keuzes en beslissingen gemaakt om het goed te laten functioneren. Dit kan vragen oproepen over bijvoorbeeld waarom een auteur niet gematched is, of waarom een classificatie groep ondervertegenwoordigd is. Daarom heeft Elsevier besloten van het tekst-mining algoritme de bron code en documentatie via Github openbaar te maken. <https://github.com/elsevierlabs-os/credit-contribution-parser>

Data Scope & Algemene inzichten: Elsevier heeft de data geanalyseerd om tot een basis inzicht te komen van deze data. Hierbij hebben ze gekeken naar de distributie van de 14 rollen per vakgebied (volgens de ASJC categorieën), senioriteit (auteurs met meer vs. minder dan 10 jaar publicatie geschiedenis), per land (selectie van 7 EU landen, waaronder Nederland), en een distributie van de rollen binnen vakgebieden in Nederland. Voor het [volledige rapport volg deze link](#).

Figuur 5: de beschikbaarheid van CRediT Statements in science direct varieert licht per land.

Use case studies & inzichten vanuit de instellingen: De data met CRediT rollen is gedeeld met de deelnemende instellingen in verschillende bestanden. Zij hebben op hun beurt de data verwerkt om met de interne gebruikers tot betere inzichten te komen voor het beantwoorden van de usecases.

Vooruitkijken verkrijgen van gestructureerde CRediT data via aanpassing aan journal submission platformen: Auteurs rollen uit platte tekst te koppelen aan de CRediT -taxonomie is geen gewenste situatie. Daarom heeft Elsevier de CRediT-taxonomie geïmplementeerd in hun tijdschriften en submission-systemen. Tijdschriften die Elsevier uitgeeft namens societies zullen ook in toenemende mate de CRediT taxonomy ondersteunen. Het gebruik van CRediT statements zijn vastgelegd in [de Elsevier richtlijnen voor auteurs](#).

Openbaar maken van gestructureerde CRediT data via Crossref: Deze gestructureerde CRediT statements zouden in eerste instantie alleen beschikbaar komen voor de pilot deelnemers. Om deze gegevens openbaar te maken is de meest gangbare route om dit via CrossRef te doen. Crossref is een not-for-profit organisatie die DOI's uitgeeft en de bijbehorende metadata opslaat en her-distribueert onder een [CC0 public domein licentie](#). In contact met Crossref blijkt dat dit technisch nu nog niet mogelijk is, omdat in hun metadataschema nog geen plek is voor Author contribution beschrijvingen. Deze aanpassing staat voor Q1&2 2025 op de roadmap. Lees de aankondiging op de [niso](#) en [crossref](#) blogs.

UITKOMSTEN VAN USE CASES

Een aantal van de pilot deelnemers hebben de CRediT data gecombineerd met informatie uit hun CRIS systeem en daar een overzicht uitgehaald of rapportage mee gemaakt. Met deze overzichten of

rapportages is in sommige gevallen informatie opgehaald langs faculteit managers en beleidsmakers rondom de use cases. Hieronder beschrijven we kort de use case nog een keer, wat we beoogde te doen, wat de reactie was vanuit de gebruikersgroepen, en wat de aanbevelingen zijn.

Ter illustratie hebben we per use case een illustratie van de concept team science dashboards van de VU toegevoegd. [[open interactief dashboard hier](#)] Elke deelnemende instelling heeft zijn eigen representatie van de data gemaakt. Deze zijn allemaal te vinden als dataset bijgevoegd bij dit verslag. Zie:

[10.5281/zenodo.14446400](https://doi.org/10.5281/zenodo.14446400)

USE CASE 1: INDIVIDUELE ONTWIKKELING - LOOPBAANPADEN

Beschrijving:

Deze use case richt zich op het gebruik van CRediT-taxonomie om individuele onderzoekers hun professionele groei over tijd te laten tonen, inclusief nieuwe carrièrepaden. Het biedt ondersteuning voor het opstellen van CV's, beoordelingsprocessen en narratieven.

Wat we beoogden te doen:

We wilden onderzoeken hoe CRediT-gegevens gebruikt kunnen worden om individuele bijdragen beter zichtbaar te maken en ondersteuning te bieden bij het Erkennen & Waarderen-programma.

Figuur 6: Dashboard Usecase1; toont veranderingen van rollen (CRediT statements) door de tijd. (Periode te beperkt voor een carrière pad, maar biedt potentie)

Reactie vanuit gebruikersgroepen:

Er was brede interesse in deze use case, met name omdat het direct aansluit bij de Recognition & Rewards-programma's. Gebruikers vonden het potentieel waardevol om nieuwe loopbaanpaden te ondersteunen, zoals voor onderzoekers die zich specialiseren in softwareontwikkeling of databaseer.

Aanbevelingen:

- Integreer CRediT-taxonomie in bestaande beoordelings- en loopbaanprocessen.

- Ontwikkel tools waarmee onderzoekers hun bijdragen visueel kunnen presenteren, zoals dashboards of CV-templates.
- Start met pilotprojecten in disciplines die al sterke team science-culturen hebben, zoals natuurwetenschappen.

USE CASE 2: TEAMANALYSE – DEPARTEMENT NIVEAU

Beschrijving:

CRediT-gegevens kunnen op afdelingsniveau gebruikt worden om teamleden te analyseren op basis van hun rollen en eventuele hiaten in expertise of capaciteit te identificeren. Dit ondersteunt strategische personeelsplanning en teamvorming.

Wat we beoogden te doen:

We wilden onderzoeken hoe afdelingen of onderzoeksgroepen CRediT-data kunnen gebruiken om teams te optimaliseren en strategische beslissingen te ondersteunen.

Figuur 7: Dashboard Usecase 2; toont een radarplot van een departement, met totaal aantal bijdragen per CRediT statement. Links onder een tabel met de teamgenoten en de totaal aantallen bijdragen in welke hoedanigheid. Dit dashboard toont aan welke rollen over en ondervertegenwoordig zijn in een team.

Reactie vanuit gebruikersgroepen:

Gebruikers waren positief over de mogelijkheden voor teamanalyse, maar benadrukten dat de relevantie sterk afhankelijk is van het onderzoeksveld. Velden zoals natuur- en levenswetenschappen zagen meer potentie dan bijvoorbeeld geesteswetenschappen.

Aanbevelingen:

- Focus op onderzoeksvelden waar team science al een prominente rol speelt.

- Ontwikkel tools waarmee teamrollen inzichtelijk worden en strategische beslissingen ondersteund kunnen worden.
- Organiseer facultaire workshops om de toepassing van teamanalyse te verkennen.

USE CASE 3: STRATEGISCHE PLANNING

Beschrijving:

Deze use case verkent het gebruik van CRediT-taxonomie om strategische publicaties te identificeren en te gebruiken voor institutionele toetsing en planning.

Wat we beoogden te doen:

We wilden kijken of CRediT-data instellingen kan ondersteunen bij het bepalen van prioritaire publicaties voor strategische doeleinden.

Figuur 8: Dashboard Usecase 3; toont een tabel met de publicaties van een departement, gesorteerd op aantal bijdragen van de teamgenoten. Dit toont de publicaties aan waar het team een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, en in welke hoedanigheid.

Reactie vanuit gebruikersgroepen:

Deze use case resoneerde minder goed met gebruikers. De waarde voor strategische publicaties werd niet breed herkend, en er was meer interesse in toepassingen op individueel of teamniveau.

Aanbevelingen:

- De-prioriteer deze use case en focus op toepassingen met meer impact, zoals loopbaanontwikkeling en teamanalyse.
- Onderzoek alternatieve manieren om publicatiegegevens te benutten, bijvoorbeeld voor netwerkvorming of samenwerking.

USE CASE 4: FACULTAIRE ONDERSTEUNING

Beschrijving:

CRediT-data kan faculteiten ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid door inzicht te bieden in oververtegenwoordigde rollen en ontbrekende expertise. Dit kan worden gebruikt om een business case te maken voor gedeelde ondersteuningstaken op facultair niveau.

Wat we beoogden te doen:

We wilden inzicht verkrijgen in hoe faculteiten CRediT kunnen gebruiken om strategische keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van ondersteuning voor rollen die consistent ontbreken of overbelast zijn.

Figuur 9: Dashboard Use Case 4; Toont voor een faculteit een radar plot met aantal bijdragen per CRedit Statement. Dit toont aan welke rollen binnen een faculteit over en ondervertegenwoordig zijn in publicaties.

Reactie vanuit gebruikersgroepen:

Gebruikers vonden dit een interessante toepassing, vooral voor faculteiten die geconfronteerd worden met beperkte middelen en centralisatie van ondersteuning overwegen. Er was behoefte aan concrete voorbeelden en case studies om deze toepassing verder te verkennen.

Aanbevelingen:

- Gebruik CRediT-analyses om onder- of oververtegenwoordigde rollen binnen faculteiten te identificeren.
- Ontwikkel pilotprojecten waarbij faculteiten business cases opstellen voor gecentraliseerde ondersteuningstaken.
- Werk samen met HR-teams om deze inzichten in strategische personeelsplanning te integreren.

USE CASE 5: SAMENWERKING - BINNEN EN BUITEN INSTELLINGEN

use cases zoals loopbaanontwikkeling, teamanalyse en samenwerking, met positieve reacties van gebruikersgroepen, vooral binnen wetenschapsvelden waar team science prominenter is.

Toch waren er ook uitdagingen. Reacties van gebruikers toonden dat de toepasbaarheid van de data sterk varieerde tussen disciplines en dat bredere toepassingen, zoals onderwijs en valorisatie, buiten de scope van het project vielen. Dit suggereert dat verdere uitbreiding van de dataset en aanvullende metadata nodig zijn om een breder scala aan use cases te ondersteunen.

Doel 2: De mate waarin Nederlandse publicaties CRediT-rollen vastleggen

Het project heeft aangetoond dat een aanzienlijke hoeveelheid publicaties nu voorzien is van gestructureerde CRediT-rollen, mede dankzij de retrospectieve tekst-miningmethoden. Voor de jaren 2020-2022 bevatten 35% van de Nederlandse publicaties in ScienceDirect nu CRediT-gegevens, wat een solide basis biedt voor verdere analyses. Daarnaast is Elsevier begonnen met het integreren van CRediT-rollen in hun submission platformen, wat een duurzame oplossing biedt voor nieuwe publicaties.

Echter, er blijft een uitdaging in de adoptie van CRediT-rollen bij andere uitgevers en disciplines, evenals in het verhogen van de dekkingsgraad binnen Nederland. Het aandeel publicaties met ontbrekende of incomplete bijdrage-informatie blijft een aandachtspunt, met name voor vakgebieden waar multidisciplinair werk minder goed gedocumenteerd wordt.

Doel 3: De benodigde set van data voor research intelligence teams

Het project heeft waardevolle inzichten opgeleverd in de benodigde data en analysemethoden voor research intelligence teams. De beschikbaar gestelde datasets hebben instellingen in staat gesteld om team science-analyses uit te voeren en concrete toepassingen te ontwikkelen, zoals dashboards en rapportages. Deze tools hebben geholpen bij het identificeren van lacunes in teamrollen en het ondersteunen van strategische personeelsplanning.

Gebruikersreacties hebben echter ook laten zien dat de bruikbaarheid van deze data verder versterkt kan worden door aanvullende metadata en bredere integratie met systemen zoals CRIS en HR-tools. Bovendien was er een duidelijke behoefte aan meer focus op de consistentie en toegankelijkheid van de data, met name voor disciplines waar team science minder prominent aanwezig is.

CONCLUSIE EN VERVOLGSTAPPEN

Het project heeft belangrijke stappen gezet in het realiseren van de projectdoelen en biedt een solide basis voor verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er duidelijke vervolgstappen nodig om de impact te vergroten en de resultaten breder toepasbaar te maken.

VERVOLGSTAPPEN

1. **Toegankelijkheid:** Het publiek beschikbaar maken van metadata over auteursrollen is essentieel. Momenteel zijn deze gegevens vaak beperkt tot proprietary databases, wat in strijd is met de principes van open science en verantwoorde onderzoeksevaluatie zoals vastgelegd in het Leiden Manifesto en COARA. Om deze toegankelijkheid te waarborgen, is een sterke samenwerking met partijen zoals Crossref van cruciaal belang.
2. **Data-portabiliteit:** Crossref dient auteursrollen op te nemen in hun datamodel en metadata van Elsevier en andere uitgevers te integreren. Deze integratie zal naar verwachting medio 2025 gereed zijn voor productie, wat een belangrijke stap is in het beschikbaar maken van de data voor een breder publiek.

3. **Systeem-integratie:** Voor een effectieve toepassing moeten auteursrollen naadloos vastgelegd kunnen worden in systemen zoals CRIS, PURE, (data)repositories en publicatiesystemen. Dit vraagt om technische ondersteuning en een uniforme implementatie van standaarden.
4. **Uitbreiding van de dataset:** Het textminingalgoritme dat in dit project is gebruikt, moet worden toegepast op Nederlandse publicaties uit de afgelopen jaren om een completer beeld van loopbaanpaden en de situatie in Nederland te verkrijgen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beperking dat het algoritme momenteel alleen auteurs in de Scopus-database kan matchen.
5. **Beleidsontwikkeling:** Universiteiten die betrokken zijn bij initiatieven zoals Erkennen & Waarderen moeten actief betrokken worden bij gesprekken over de toepassing van auteursrollen in het creëren van diverse carrièrepaden. Dit vraagt om verdere samenwerking tussen instellingen, beleidsmakers en onderzoeksgemeenschappen.
6. **Systeemondersteuning:** HR- en CRIS-systemen moeten worden voorbereid om de diversifiëring van rollen en carrièrepaden te ondersteunen. Dit vraagt om technologische aanpassingen en nieuwe processen voor databeheer en loopbaanontwikkeling.

CONCLUSIE

Om de impact van dit project verder te versterken, zijn structurele investeringen in toegankelijkheid, data-portabiliteit, en systeemintegratie noodzakelijk. Daarnaast zijn beleidsmatige betrokkenheid en een uitbreiding van de dataset essentieel om de resultaten breed toepasbaar te maken en aan te sluiten bij nationale en internationale inspanningen op het gebied van open science en verantwoorde onderzoeksevaluatie. Deze vervolgstappen vormen de basis om de inzichten uit dit project te verankeren in de academische praktijk en een duurzaam systeem van erkenning en waardering te creëren.

REFERENTIELIJST

Hieronder staan alle bronnen die we in dit document geraadpleegd hebben.

CRediT. (n.d.). CRediT. Retrieved November 29, 2024, from <https://credit.niso.org/>

CRediT author statement | Elsevier. (n.d.). Www.Elsevier.Com. Retrieved November 29, 2024, from <https://www.elsevier.com/researcher/author/policies-and-guidelines/credit-author-statement>

Crossref's metadata schema to include CRediT. (2024, August 14). CRediT. <https://credit.niso.org/updates/crossrefs-metadata-schema-to-include-credit/>

Elsevier. (2024). *Credit Contribution Parser* [Python]. <https://github.com/elsevierlabs-os/credit-contribution-parser> (Original work published 2024)

Joep Verheggen. (n.d.). *Team Science – author contributor data (CRediT) Presentation*. Retrieved November 29, 2024, from https://epdos.nl/wp-content/uploads/2023/11/CRediT_slidesAP.pdf

Mozilla Science Lab. (n.d.). *PaperBadger/public/img/badge at master · mozilla-science/PaperBadger*. GitHub. Retrieved December 1, 2024, from <https://github.com/mozillascience/PaperBadger/tree/master/public/img/badge>

Rosa-Clark. (n.d.-a). *Metadata schema development plans* [Website]. Crossref. Retrieved November 29, 2024, from <https://www.crossref.org/blog/metadata-schema-development-plans/>

Rosa-Clark. (n.d.-b). *REST API metadata license information* [Website]. Crossref. Retrieved November 29, 2024, from <https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/rest-api-metadata-license-information/>

Team Science – author contributor data (CRediT). (n.d.). *Elsevier Partnership Contributing to Dutch Open Science*. Retrieved November 29, 2024, from <https://epdos.nl/pilots/team-science-author-contributor-data-credit/>

BIJLAGEN

CREDIT'S 14 CONTRIBUTOR ROLLEN

CRediT – Contributor Role Taxonomy: <https://credit.niso.org/>

Nederlandse vertaling van CRediT:

<https://contributorshipcollaboration.github.io/projects/translation/translations/nl/>

Dutch	English
Conceptualisatie	Conceptualization
Ideeën; formulering of evolutie van overkoepelende onderzoeksdoelen en -doelstellingen.	Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims.
Datacuratie	Data Curation
Beheersactiviteiten voor het annoteren (metadata produceren), het opschonen en het onderhouden van onderzoeksgegevens (inclusief softwarecode, waar dit nodig is voor het interpreteren van de gegevens zelf) voor initieel gebruik en later hergebruik.	Management activities to annotate (produce metadata), scrub data and maintain research data (including software code, where it is necessary for interpreting the data itself) for initial use and later re-use.
Formele analyse	Formal Analysis
Toepassing van statistische, wiskundige, computationele of andere formele technieken om studiegegevens te analyseren of te synthetiseren.	Application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyse or synthesize study data.
Fondsenwerving	Funding Acquisition
Verwerving van de financiële steun voor het project dat heeft geleid tot deze publicatie.	Acquisition of the financial support for the project leading to this publication.
Onderzoek	Investigation
Uitvoeren van een onderzoeksproces, in het bijzonder het uitvoeren van de experimenten of het verzamelen van gegevens/bewijsmateriaal.	Conducting a research and investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence collection.
Methodologie	Methodology
De ontwikkeling of het ontwerp van de methodologie; het maken van modellen.	Development or design of methodology; creation of models.
Projectadministratie	Project Administration

Dutch	English
Verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van de planning en de uitvoering van onderzoeksactiviteiten.	Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution.
Middelen	Resources
Voorziening van studiematerialen, reagentia, materialen, patiënten, laboratoriummonsters, dieren, instrumentatie, computerbronnen of andere analyse-instrumenten.	Provision of study materials, reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, computing resources, or other analysis tools.
Software	Software
Programmeren, softwareontwikkeling; ontwerpen van computerprogramma's; implementatie van de computercode en ondersteunende algoritmen; testen van bestaande codecomponenten.	Programming, software development; designing computer programs; implementation of the computer code and supporting algorithms; testing of existing code components.
Supervisie	Supervision
Verantwoordelijk voor het toezicht en het leiden van de planning en de uitvoering van onderzoeksactiviteiten, inclusief mentorschap buiten het kernteam.	Oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team.
Validatie	Validation
Verificatie, al dan niet als onderdeel van de activiteit, van de algemene replicatie/herhaalbaarheid van resultaten/experimenten en andere onderzoeksresultaten.	Verification, whether as a part of the activity or separate, of the overall replication/reproducibility of results/experiments and other research outputs.
Visualisatie	Visualization
Vorbereiding, creatie en/of presentatie van het gepubliceerde werk, in het bijzonder visualisatie/data presentatie.	Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically visualization/data presentation.
Schrijven – eerste versie	Writing – Original Draft Preparation
Vorbereiding, creatie en/of presentatie van het gepubliceerde werk, in het bijzonder het schrijven van de initiële versie (inclusief inhoudelijke vertaling).	Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation).
Schrijven – review en bewerking	Writing – Review & Editing

Dutch	English
Vorbereiding, creatie en/of presentatie van het gepubliceerde werk door de leden van de oorspronkelijke onderzoeksgroep, in het bijzonder kritische beoordeling, commentaar of revisie – inclusief pre- of post-publicatiefasen.	Preparation, creation and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre- or post-publication stages.

ROLLEN VAN ALLE WHITEPAPER BIJDRAGERS

Door:	ORCID	CRediT
Maurice Vanderfeesten (VU);	https://orcid.org/0000-0001-6397-4759	Writing – Original Draft Preparation; Visualization
Lieuwe Kool (Amsterdam UMC);		Supervision
Joep Verheggen (Elsevier)	https://orcid.org/0000-0002-5389-9625	Supervision
Bijdragers:		
Joeri Both(VU);	https://orcid.org/0009-0001-3218-4233	Supervision
Dimitrii Malkov (Elsevier)		Formal Analysis
Jeroen Baas (Elsevier)	https://orcid.org/0000-0001-8005-4153	Software, Formal Analysis
Guillaume Warnan (Elsevier);		Project administration
Max Dumoulin (Elsevier);		Conceptualization
Josh Fisher (Elsevier);		Software, Data Curation
Kristy James (Elsevier);		Software
Nerissa Denswil (Amsterdam UMC);	https://orcid.org/0000-0002-5420-3909	Investigation
Matthijs de Zwaan (VU);	https://orcid.org/0000-0002-6983-2118	Investigation
Carien Hilvering (UM);	https://orcid.org/0000-0002-2005-2479	Investigation
Shaya Abdolazadeh (RUG);	https://orcid.org/0000-0002-8255-6111	Investigation
Lisa Idebolo (TUE);	https://orcid.org/0000-0003-4073-2794	Investigation
Rinke Hoekstra (Elsevier);	https://orcid.org/0000-0001-7076-9083	Methodology
Alick Bird (Elsevier)		Data Curation